

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA YOSH XUSUSIYATLARIGA QARAB
QO'LLANILADIGAN INNOVATSION DIDAKTIK O'YINLARNING
AHAMIYATI**

Isayeva Jo'raxon Sobirjonovna

Andijon viloyati Andijon tumani

36- umumta'lim maktabi Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda didaktik o'yinlarning ahamiyati va ularni darslarda qo'llash o'quvchilarning bilim olish salohiyatiga ijobiy ta'siri, o'quvchilarning savodxonligini oshirishda didaktik o'yinlarning qo'llanilishi va ularning qiziqishlarini oshirishdagi innovatsion usullardan foydalanish haqida so'z boradi.*

***Kalit so'zlar:** orfografiya, savodxonlik, didaktik o'yinlar, orfografik bilimlar, yozuv.*

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida orfografik bilimlarni shakllantirishda o'qituvchi turli xil usullardan, didaktik o'yinlardan, ko'rgazmali qurollardan foydalanishi mumkin. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining imlosi ustida ishlashda imlo qoidalari, ularni qo'llash algoritmlari, imlo xatolarini tekshirish usullari, shuningdek imlo hushyorligini rivojlantirishga qaratilgan didaktik o'yinlardan foydalanish eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Bularga misol qilib:

Basketbol o'yini

Bu multimedia orqali soʻz oxirida kelgan d va t undoshlaridan birini tanlash orqali soʻz imlosini oʻrganishadi. Basketbol maydoni oʻrtasida toʻp soʻzlar berilgan. Ikki yondagi d va t savatlariga toʻplarni joylash orqali hisob ochiladi. Toʻgʻri yozilgan soʻzlar hisob oynasiga qoʻshiladi.

Orfografiyani oʻrganishda biz quyidagi didaktik oʻyinlarni taklif qilamiz.

Sehrlı kvadrat oʻyini

Savodxonlik tugagandan soʻng, oʻqituvchi har bir oʻquvchiga "sehrlı kvadrat" (yon tomoni 5 sm, aplikatsiyalar bilan bezatilgan kvadrat) beradi. Ushbu kvadrat oʻquvchining daftarida turadi. Oʻqituvchi, agar bolalar uni toʻgʻri ishlatishni oʻrgansalar, kvadrat sehrlı kuchga ega boʻlishini tushuntiradi. Buning uchun kvadrat jumlaning birinchi soʻzini yopib, soʻzning ustida turadi. Oʻquvchilar asta-sekinlik bilan, uni oʻng tomonga surib, birinchi boʻgʻinni, keyin ikkinchi va boshqalarni ochadi. Shunday qilib, oʻquvchi tushurib qoldirilgan harfni osongina aniqlaydi. Kvadrat koʻzning harakatini sekinlashtiradi, uning qator boʻylab harakatlanishiga imkon bermaydi, oʻquvchini yanada diqqatli qiladi. Ushbu oddiy hiyla yaxshi natijalar beradi. Bolalar oʻzlarini nazorat qilishni oʻrganadilar va odatda, harflarni tushurib qoldirish bilan bogʻliq boʻlgan xatoni deyarli qilmaydilar.

Chiroqchalar oʻyini

"Chiroqchalar" o'yini bolalarda imlo hushyorligini oshiradi. Dorskada biror bir gap yoziladi. O'quvchilar o'rganilayotgan orfogramma ostida chiroqlarni "yoqishadi", ya'ni, qizil doiralarni orfogramma ustiga yopishtirib, so'ngra jummalarni daftarga yozib olinadi.

Harflar tortishuvi o'yini

Turli so'zlar doskaga bir harf tushirilgan holda yozilgan. Harf qoldirilgan joyda gorizontaal chiziq bo'ylab ikkita orfogramma beriladi. Ya'ni harflar "bahslashadi". O'quvchilar to'g'ri orfogrammani tanlab, to'g'ri imlo tanlashlari kerak.

Eng diqqatli o'yini

Kartalarga yozilgan jumalalar, o'quvchilar tomonidan bosh harflardan foydalanib daftarlarga ko'chirib yoziladi (bunda vaqt aniq belgilab olinadi). Uning yonida uchta shunga o'xshash misollar yozilgan.

Go'zal xonaga go'zal sarpolarni ko'tarib kirdi. lola bir dasta lolalardan terib oldi. botir bolam, nonni murabboga botir, botirib yegin.

Shunga o'xshash misollar mustaqil ravishda tanlanadi: o'lkamizga bahor keldi. – men bahor ko'chasida yashayman. ona – aziz inson. – biznikiga aziz keldi. sayyoh orolda qoldi. – o'qituvchi orol dengizi haqida gapirib berdi.

Kerakli yong'oq o'yini

Kichkina olmaxonchalarga kerakli yong'oqdagi so'zlarni olishga yordam bering (bitta olmaxon o'zakda sirg'aluvchi j undoshi qatnashgan so'zlarni to'plasa, boshqasi o'zakda portlovchi j undoshi qatnashgan so'zlarni yig'adi). So'zlarning imlosini tushuntirib o'tiladi.

Ishlatilgan so'zlar: jurnal, jazo, jamoa, ajdar, javob, gijda, mujda, proyektor, jadval, janub.

Gulni vaza ichiga qo'y o'yini

Soʻzlardan yasalgan gullarni vazalarga soling. Bir vazaga ayrish belgisi unlini undoshdan ayrish vazifasini bajarsa, ikkinchi vazaga unlini choʻzish uchun qoʻyilgan. Qaysi vaza koʻproq rangli soʻzlardan iborat? Imloni tushuntiring.

Ishlatilgan soʻzlar: sanʼat, maʼno, sunʼiy, sheʼr, aʼlo, maʼno, eʼlon, vaʼda, Talʼat, aʼlochi, Raʼno, Aʼzam,

Baliqni akvariumga sol oʻyini

Ikkita akvarium, bittasida **ng** harfiy birikmasi, ikkinchisida esa **n+g** yozuvini koʻrishimiz mumkin. Soʻz baliqlarni kerakli akvariumga joylashtirilishi lozim.

Ishlatilgan soʻzlar: tong, rang, bodring, singil, dengiz, koʻngil, mehmonga, oʻqing, tingla, unga, senga, menga.

Yuqorida koʻrsatilgan oʻyinlar oʻquvchilarning bilim va koʻnikmalarini oshirib boradi ularning nutqi va yozma savodxonlik darajasi oshib boradi, oʻquvchida mustaqil va mantiqiy fikrlash qobiliyatlari shakllana boshlaydi va bu holat oʻquvchini zukkolikka, topqirlikka undaydi. Bugungi kunda oʻzbek bolalarini oʻz ona tilisiga hurmat ruhida tarbiyalash, har bir oʻqituvchining asosiy vazifasidir. . Eʼtibor beriladigan boʻlsa, dars jarayonida oʻquvchi shaxsi, unga munosabat shu kunning eng dolzarb muammosidir.

Har bir oʻqituvchi oʻquvchilarning yuksak bilim olishi uchun oʻz ustida ishlashi bugungi kun yoshlari bilim salohiyatiga munosib tarzda borishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hamroyev M., Mahammedova D. va b. Ona tili (darslik) – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2007. – B. 42.
2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi oʻzbek adabiy tili – Toshkent: Universitet, 2006. – B. 451.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

3. Karima Qosimova, Safo M atchonov, Xolida G 'ulom ova, Sharofat Yo_idosheva, Sharoljon Sariyev —Ona tili o_qitish metodikasi, Toshkent, —Nosir, 2009, 287-b